

УДК 343.9

Попович Олена Василівна –

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри кримінальної юстиції
Чернівецького юридичного інституту
НУ «Одеська юридична академія»

Olena V. Popovych –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of criminal justice department of
Chernivtsi Law Institute of the
National University “Odesa Law Academy”
(7 Skovoroda Street, Chernivtsi, 58000, Ukraine)

Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проблеми та шляхи їх вирішення

В роботі звернуто увагу на загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Встановлено особливості правового механізму державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: злочинні кошти, злочинні доходи, легалізація злочинних доходів, досвід, протидія, «відмивання» доходів.

В работе обращено внимание на общие и проблемные вопросы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в Украине и предложит пути их решения для минимизации латентности легализации преступных доходов. Установлены особенности правового механизма государственной политики предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Ключевые слова: преступные средства, преступные доходы, легализация преступных доходов, опыт, противодействие, «отмывания» доходов.

O.V. Popovych Counteraction to Legalization of Proceeds from Crime, Problems and Solutions

The paper draws attention to the general and problematic issues of legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine and suggest ways to solve them to minimize the latency of legalization of criminal proceeds.

Aspects of the purpose, organization and functioning of the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of corrupt income are studied. It is necessary to achieve a full understanding of the essence of legalization (laundering) of proceeds from crime and the consequences of this phenomenon.

The peculiarities of the legal mechanism of the state policy of preventing and counteracting the legalization of proceeds from crime have been established. The fight against the legalization of "dirty" funds is the elimination of favorable economic conditions for the existence of organized crime. It is organized criminal groups that seek to invest criminal funds in highly profitable legal enterprises, with the aim of gradually taking control of entire industries or businesses, the media, political institutions, and the authorities. In fact, in connection with organized crime and the strengthening of its influence is the main danger of such a phenomenon, which is defined by this concept. The fight against legalization of criminally obtained property aims, first of all, to deprive the economic meaning of organized crime - the impossibility of open and unimpeded use of such property. To do this, balanced legislation must be created and a clear circle of persons responsible for its violation must be clearly defined.

Legalization (laundering) of proceeds from crime is a typical conventional crime, ie an act, the criminalization of which took place in connection with the accession of our state to the number of participants in the relevant international legal acts.

Criminal activity related to the legalization of criminal proceeds is characterized by a high degree of change and adaptation of criminals to the changes of today; Employees of banks, law firms, and corrupt government officials are involved in the implementation of criminal schemes.

Keywords: *criminal funds, criminal proceeds, legalization of criminal proceeds, experience, counteraction, “laundering” of income.*

Постановка проблеми. Актуальним питанням, яке спричиняє когнітивний дисонанс у світової спільноти, є потреба тотального знищення тіншового сектору економіки як складової походження «брудних» коштів і посилення заходів з протидії легалізації доходів злочинного походження [11, с. 73].

Формування цілісних і прогресивних уявлень про призначення, організацію та функціонування системи запобігання й протидії легалізації (відмивання) корупційних доходів неодмінно потребує досягнення повного розуміння сутності легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також наслідків проявів цього явища [10, с. 92].

В Україні сьогодні склалися об'єктивні економічні умови для активного відмивання грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом. Незаконний обіг наркотиків, незаконна підприємницька діяльність, торгівля зброєю та людьми, підпільний гральний бізнес – це далеко не повний перелік видів злочинної діяльності, що приносять значні доходи, які особи як вчини кримінальне правопорушення прагнуть легалізувати, а тому числі й через банківську систему.

Мета публікації – дослідити поняття, зміст і сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також охарактеризувати фінансові інструменти відмивання злочинних доходів.

Аналіз останніх досліджень. Проблемні питання протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, досліджували у своїй працях такі вчені, як О.М. Бандурка, А.М. Бойко, О.К. Безсмертний, П.Д. Біленчук, Ю.П. Битяк, Р.А. Калюжний, О.М. Литвак, Г.А. Матусовський, І.П. Руценко, О.Н. Ярмиш та інші.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну

відповідальність за легалізацію (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом» від 15 квітня 2005 року № 5, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України від 6 груд. 2019 року «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України (до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину) [11, с. 75].

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX вносить зміни до ст. 209 КК України, що спрямовані на вдосконалення й уточнення деяких норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, а також узгодження та покращення положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів [12].

Ідеться про те, що в редакції зміненої статті має посилання на вчинення предикатного діяння як обов'язкового елементу складу злочину. Кримінальне провадження за ст. 209 КК України буде відкрито за умов, якщо «фактичні

обставини свідчать про його (майна) одержання злочинним шляхом». Окрім цього, відсутня й примітка, якою прописані ознаки предикатного діяння. Нова редакція ст. 209 КК України вкрай полегшує правоохоронним органам документування протиправної діяльності, оскільки не потрібно канонізувати факт вчинення предикатного діяння, а достатнім буде лише засвідчити наявність фактичних обставин, які доводитимуть, що майно одержано злочинним шляхом, причому суб'єктивну сторону злочину відображено у формі умислу – протиправні дії були вчинені особою умисно з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню такими коштами або майном, їх набуттю чи для приховання джерел їх походження. Попередня редакція статті 209 КК України будь-якої згадки про суб'єктивну сторону не містила [11, с. 75].

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є типовим конвенційним злочином, тобто діянням, криміналізація якого відбулася у зв'язку зі вступом нашої держави до числа учасників відповідних міжнародно-правових актів [13, с. 130].

На наш погляд, важливо звернути увагу, що відповідно до ратифікованої Україною Страсбурзької конвенції 1990 р., суспільна небезпечність цього явища убачається, насамперед, у *створенні ним сприятливих умов для тяжких корисливих злочинів*, що вчинюються організованими злочинними групами. Його суттєвість полягає у тому, що злочинці отримують безкорисливу «допомогу» від представників певних державних і суспільних інституцій (банків, підприємств, правоохоронних органів) щодо маскування злочинного походження майна. Це ріднить легалізацію майна з добре відомим у кримінальному праві заздалегідь не обіцяним приховуванням злочину (ст.396 КК України). Тобто, мова йде про визнання суспільно небезпечною певної поведінки осіб «навколо» злочинця з його зовнішнього оточення. Таким чином, суб'єктом легалізації злочинно отриманих коштів повинен визнаватися не той, хто вчинив предикатний злочин (для його покарання достатньо санкції відповідної статті), а ті особи, які допомагали приховати викрадені кошти, свідомо порушуючи встановлені правила

проведення фінансових та інших операцій з майном.

Боротьба з легалізацією «брудних» коштів – це усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності. Саме організовані злочинні угруповання прагнуть вкласти злочинні кошти у високоприбуткові легальні підприємства, маючи на меті поступово поставити під свій контроль цілі галузі чи види підприємницької діяльності, засоби масової інформації, політичні інститути, органи влади. Власне у зв'язку з організованою злочинністю і посиленням її впливу полягає головна небезпека такого явища, яке визначається зазначеним поняттям. Боротьба з легалізацією злочинно отриманого майна має на меті, перш за все, позбавлення економічного сенсу організованої злочинності – неможливості відкритого і безперешкодного використання такого майна. Для цього повинно бути створене виважене законодавство і чітко визначене коло осіб, які несуть відповідальність за його порушення [1, с. 66–67].

Поширенню процесу відмивання грошей в Україні сприяє і те, що в економіці держави безготівкові розрахунки на практиці використовуються недостатньо – переважає готівковий обіг. Окрім того, наша країна досить швидко втягується у сферу обігу іноземного капіталу, в тому числі й отриманого злочинним шляхом.

Згідно із черговим щорічним звітом FATF, Україну було кваліфіковано як державу зі сприятливими умовами для відмивання грошей та внесено до так званого «чорного списку» країн, які не сприяють міжнародним зусиллям у боротьбі із цим негативним явищем [2, с. 17-18].

Тому одним із основних завдань, які стоять сьогодні перед нашою державою, є створення дієвої системи правових норм, необхідних для протидії злочинності в економічній сфері, передусім, відмиванню брудних грошей.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» [3] дає дуже звужене визначення цього поняття. Згідно із ним під легалізацією грошей, набутих злочинним шляхом, слід розуміти внесення до банку грошей чи іншого майна, набутих із порушенням вимог законодавства України, або переказ таких грошей чи майна через банківську систему

України із метою приховання джерела походження цих коштів чи створення подоби їх легальності.

Також існують організаційні проблеми, від розв'язання яких залежить ефективність боротьби та взаємодії правоохоронних органів, у тому числі на міжнародному рівні, наприклад, відсутність:

- методології й методики порівняльно-правового аналізу норм кримінально-правового законодавства для точного визначення ступеня ототожнення правозастосовчих понять, підготовки коментарів до них, а також офіційного визнання різними країнами відповідних термінів та їх однакової дефініції у договорах про правову допомогу при провадженні в кримінальних справах;

- погоджених процедур попередження окремих видів злочинів, боротьба з якими відноситься до міжнародних пріоритетів, і спеціальних міждержавних програм боротьби зі злочинністю, що мають статус нормативного правового акту;

- ефективної, стабільної та спеціальної системи підготовки фахівців, які володіють технологіями розслідування злочинів, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) незаконних доходів, включаючи навички пошуку та ідентифікації коштів, розміщених в офшорних зонах.

Враховуючи вимоги Президента та Уряду України, міжнародних організацій, у тому числі спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів із «відмиванням» грошей про надання повної та об'єктивної інформації щодо стану протидії правоохоронних органів та інших відомств легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно розробити узгоджену з усіма зацікавленими відомствами єдину щоквартальну державну статистичну звітність протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із розподілом по блоках (за напрямками діяльності міністерств, відомств тощо), які б стикувалися за основними показниками і відображали стан протидії легалізації [4, с. 43-45].

Незважаючи на те, що Україна уклала із 70 зарубіжними країнами договори щодо

правової допомоги, однією з нагальних проблем є отримання запитів від іноземних компетентних органів. Відповіді на них надаються з урахуванням особливостей законодавства відповідної країни. Разом з тим, деякі держави на запити правоохоронних органів України у зв'язку з існуванням значних обмежень на розкриття відомостей про відкриття рахунків у банках, рух коштів по них, укладення та виконання угод між українськими та зарубіжними юридичними особами надають інформацію за досить обмеженим переліком питань. Окрему групу юрисдикцій, які не надають або надають досить обмежені відповіді, становлять так звані офшорні зони або території з пільговими умовами реєстрації компаній.

Ширше поняття «відмивання грошей» наводиться у ст. 209 Кримінального кодексу України: під легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, тут мається на увазі набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Маючи аналогічні проблеми у цій сфері, Україна входить усіма можливими шляхами у міжнародну спільноту по боротьбі із «відмиванням грошей». Доказом того, цю нашу державу бажає та намагається активно протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, стало прийняття спільної Постанови Кабінету Міністрів та Національного банку «Про Сорок рекомендацій Групи із розробки фінансових заходів боротьби із відмиванням грошей» [5]. Згідно із цим документом, усі фінансові установи України зобов'язуються у своїй діяльності керуватися вимогами, які містяться у рекомендаціях Групи із розробки фінансових заходів боротьби із відмиванням грошей.

Аналіз правопорушень, вчинених за ст. 209 КК України, свідчить про те, що більшість кримінальних справ за цією статтею було порушено внаслідок предикатних злочинів, які були скоєні у кредитно-фінансовій сфері.

З метою покращення стану боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом також доцільно:

- провести перевірки законності походження коштів, що залучаються до статутних капіталів банків та інших фінансових установ;

- провести перевірку суб'єктів підприємницької діяльності, які користуються пільгами при проведенні зовнішньоекономічних операцій та пільгами при виробництві спирту, горілчаних виробів, медпрепаратів та інших товарів споживання;

- ліквідувати перепони різного характеру у взаємодії правоохоронних, контролюючих органів для здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на ефективність роботи з виявлення організованих угруповань, що мають корумповані зв'язки і ведуть злочинну діяльність у фінансовій, банківській сферах, у процесі приватизацій та ін.;

- при проведенні оперативних розробок діяльності злочинних груп та організації, що вчиняють злочини в різних сферах господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від оподаткування та «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом і розслідуванні резонансних кримінальних справ про такі кримінальні правопорушення, створювати міжвідомчі слідчо-оперативні групи та забезпечити спільний контроль за їх роботою [4, с. 51-52].

Останні зміни щодо вдосконалення національного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відбулись із прийняттям Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» [6], який спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) [7, с. 144].

Зокрема, запроваджено національну оцінку ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалено ризик-орієнтований підхід; змінено підхід щодо визначення основних правопорушень (включення податкових злочинів у предикатні); удосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; унесено зміни до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування, оскільки така практика фактично вже діє в Україні – у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209 і 209¹ Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, що передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, крім випадків, коли ці кримінальні правопорушення віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.); знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами; виключено з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис. грн. за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами; уточнено термін «суспільно небезпечне діяння, що передуює легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», – діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом

України, унаслідок учинення якого незаконно одержані доходи.

Тепер ухилення від сплати податків відноситься до предикатних злочинів і стає об'єктом антилегалізаційного фінансового моніторингу, що відповідає четвертій редакції 40 Рекомендацій ФАТФ від 16.02.2012 р.

Проте, незважаючи на вжиті в Україні організаційні та практичні заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і визнаючи безумовну методичну й практичну цінність напрацювань щодо формування й розбудови антилегалізаційної системи, ситуація з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, залишається складною через ряд обставин. В якості факторів, що сприяють легалізації злочинних доходів, В.М. Алієв виділяє політико-економічні, які опосередковано впливають на легалізацію злочинних доходів; соціально-правові, які впливають на сферу, в якій безпосередньо легалізуються злочинні доходи; морально-психологічні, що визначають відповідну злочинну поведінку [8, с. 59].

З метою посилення протидії та вдосконалення системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму необхідно створити єдиний комітет, в якому працювали б разом спеціалісти різних профілів і напрямків – працівники оперативних підрозділів, слідчі, прокурори, економісти, ревізори, який увів би уніфіковані стандарти й підходи до всіх заходів і координував би діяльність правоохоронних і контролюючих органів у цій сфері; правоохоронні органи мають змінити пріоритети у своїй діяльності з показників на реальні результати роботи.

Злочинна діяльність, пов'язана з легалізацією кримінальних доходів, характеризується високим ступенем змін та прилаштування злочинців до змін сьогодення; до реалізації злочинних схем залучаються працівники банків, юридичних компаній,

корумповані службовці органів влади і управління.

Висновки. Проте, слід відмітити, що й організація роботи щодо попередження легалізації доходів та майна, здобутих злочинним шляхом, залишається ще не на належному рівні. На ефективність роботи щодо протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, негативно впливає низка проблем, яка потребує вирішення. Це, в першу чергу, підвищення професійного рівня співробітників правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі згаданим видом кримінального правопорушення.

Аналіз сучасної практики в Україні щодо запобігання, розслідування та покарання за правопорушення, пов'язані з легалізацією незаконних доходів, свідчить про наявність питань, вирішення яких призведе до ефективної боротьби з цими злочинами на території України [11, с. 77].

Отже, з огляду на вищезазначене, слід виконати такі дії:

1. Здійснити за розробленим алгоритмом підготовку спеціалістів, які опануватимуть різні технології розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) незаконних доходів, зокрема, вміннями пошуку та ідентифікації коштів, розташованих в офшорних зонах.

2. Запозичити найкращі практики міжвідомчого співробітництва щодо інструментів протидії вчиненню економічних злочинів і відмивання доходів від таких злочинів.

3. Здійснити оптимізацію взаємодії між органами загального державного фінансового контролю та спеціальними органами, які його здійснюють [11, с. 77].

4. Наблизити національну фінансову систему до інтернаціональних правових стандартів прозорості.

Список використаних джерел:

1. Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): автореф. дис... на здобуття наук. ступеня

канд. юрид. наук спец. 12.00.08. Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. К., 2002. 20с.

2. Бондарєва М. Відмивання грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми. *Право України*. 1999. №1. С. 95–99.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 №3341–XII. *Відомості Верховної Ради*. 1993. № 35. Ст. 358.

4. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом. *Право України*. 2002. №2. С.89-93.

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5-6. Ст.30.

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон від 6 грудня 2019 року № 361-IX. Редакція від 16.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n891>.

7. Резнік О. М., Бондаренко О.С. Кримінально-правова характеристика об'єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Право і суспільство*. № 2 частина 3 / 2020. С. 130-138.

8. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08. М., 2001. 52 с.

9. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 4651-VI. Редакція від 28.03.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

10. Шевченко М. В. Сутність відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та передумови запровадження заходів запобігання та протидії проявам цього явища. *Вісник Запорізького національного університету*. 2018. № 4. С. 92–100. (Серія «Юридичні науки»).

11. Кундельська І. С. Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2 (20). С. 73-80.

12. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 груд. 2019 р. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.

13. Фролов С. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Юридичний вісник*. 2019. № 4. С. 130–136.

References:

1. Benitskyi A.S. Lehalizatsiia (vidmyvannia) hroshovykh koshtiv ta inshoho maina, zdobutykh zlochynnym shliakhom (problemy kryminalno-pravovoi kvalifikatsii): avtoref. dys... na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk spets. 12.00.08. Luhanska akademiia vnutrishnikh sprav im. 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy. K., 2002. 20s.

2. Bondarieva M. Vidmyvannia hroshei: mizhnarodni kryminalno-pravovi aspekty problemy. *Pravo Ukrainy*. 1999. №1.S. 95–99.

3. Pro orhanizatsiino-pravovi osnovy borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu: Zakon Ukrainy vid 30.06.1993 №3341–XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 1993. № 35. St. 358.

4. Dolia L. Nebezpeka lehalizatsii (vidmyvannia) hroshovykh koshtiv ta inshoho maina, otrymanykh zlochynnym shliakhom. *Pravo Ukrainy*. 2002. №2. S.89-93.

5. Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 7 hrudnia 2000 roku № 2121-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. № 5-6. St.30.

6. Pro zapobihannia ta protydiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon

vid 6 hrudnia 2019 roku № 361-IX. Redaktsiia vid 16.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n891>.

7. Rieznik O. M., Bondarenko O.S. Kryminalno-pravova kharakterystyka ob'iektivnykh oznak lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom. *Pravo i suspilstvo*. № 2 chastyna 3 / 2020. S. 130-138.

8. Alyev V.M. Teoretycheskye osnovy y prykladnye problemy borby s lehalyzatsyei (otmyvanyem) dokhodov, poluchennykh nezakonnym putem: avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi stepeny d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.08. M., 2001. 52 s.

9. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku № 4651-VI. Redaktsiia vid 28.03.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

10. Shevchenko M. V. Sutnist vidmyvannia dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta peredumovy zaprovadzhennia zakhodiv zapobihannia ta protydii proiavam tsoho yavyshcha. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu*. 2018. № 4. S. 92–100. (Seriia “Iurydychni nauky”).

11. Kundelska I. S. Problemni pytannia lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, i vdoskonalennia protydii tsoomu yavyshchu v Ukraini. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2020. № 2 (20). S. 73-80.

12. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 6 hrud. 2019 r. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.

13. Frolov S. Kryminalno-pravova ta kryminolohichna kharakterystyka lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom. *Yurydychnyi visnyk*. 2019. № 4. S. 130–136.